

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNESDA EKSPORT VA IMPORTNING ULUSHI HAMDA MAMLAKATLARIDAGI SAVDO ALOQALARI TAHLILI

Karimova Samira Otabek qizi

Qo'qon universiteti talabasi

samirakarimova005@gmail.com

Abdug'oziyova Muhlisa Umid qizi

Qo'qon universiteti talabasi

muxlisaabdugoziyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi kichik biznes xususiy tadbirkorlikni eksport va importdagi ulushi to'g'risida va mamlakatlar bilan bo'layotgan tashqi savdo aloqalari haqida statistik ma'lumotlar tahlili hamda mualliflarning umumiy xulosalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, tadbirkorlik subektlari, kichik biznes, eksport, import.

Abstract: In this thesis, statistical data on the share of small business private entrepreneurship in export and import, foreign trade relations with countries, and general conclusions of the authors are presented.

Key words: economy, economic entities, bad business, export, import.

Аннотация: В диссертации представлены статистические данные о доле малого частного предпринимательства в экспорте и импорте, внешнеторговых связях со странами, а также общие выводы авторов.

Ключевые слова: экономика, хозяйствующие субъекты, малый бизнес, экспорт, импорт.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida eksport va importga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda va unda o'z natijalarini kichik biznes hamda xususiy

sektorlarda ko'rsatib o'tmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-228-sonli (30.09.2022 yildagi) farmomni qabul qilingan ayni bu farmon "Tadbirkorlik subyektlarni eksport salohiyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" bo'lib, unda tashqi savdo, investitsiyalar, mahalliy sanoatni rivojlantirish va texnik jihatdan tartibga solish haqida yozib o'tilgan ayni farmonda.

Ma'lumot o'rnida shuni aytish joyizki boshqa xorijiy davlatlarning TSAasi 2021 yilning yanvar-dekabr oylarida 2020 yilning mos davriga nisbatan 5,1%ga kamaydi va jami TSAdagi ulushi 62,3%ni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2021 yil yanvar-dekabr holatiga ko'ra 15,9 mlrd.dollarni tashkil etdi. Shundan eksport – 5 407,6 mln.dollarga yetgan bo'lsa, import – 10 460,2 mln.dollar qiymatida qayd etildi. O'zbekiston Respublikasining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasining eng yuqori hajmlari Rossiya Federatsiyasi (47,4%), Qozog'iston (24,6%) hamda Qirg'iz Respublikasi (6,0%) davlatlari bilan qayd etildi.

Ko'rsatkichlar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
/ mlr dollar										
MDH davlatlari bilan	11.3	12.7	11.9	12.0	9.5	8.3	9.0	12.1	14.4	11.8
eksport	6.7	7.7	6.6	6.7	5.2	4.3	4.0	5.0	6.2	4.1
import	4.6	5.0	5.2	5.3	4.3	4.0	5.0	7.1	8.2	7.7
savdo balansi saldosi	2.0	2.6	1.3	1.4	911,7	288,5	-0.9	-2.1	-1.9	-3.6

Boshqa davlatlar bilan	15.0	13.6	16.3	15.4	15.3	15.8	17.4	21.2	27.2	24.4
eksport	8.3	5.8	7.6	6.7	7.2	7.7	8.4	8.9	11.2	10.9
import	6.7	7.7	8.6	8.6	8.0	8.0	9.0	12.2	16.0	13.4
savdo balansi saldosi	1.5	-1.8	-0.9	-1.8	-0.8	-0.3	-0.5	-3.3	-4.8	-2.4

Yuqorida ko'rsatilgan statistikaga ko'ra 2011-2020 yillarda Mdh davlatlari bilan tashqi savdo aylanmasini ko'rsatib o'tilgan, unda ayni oxirgi 10 yillikda mln dollardagi raqamlarda ifodalnmoqda. 2011 yilda eksport 6 720.1 ko'rsatkich keyingi yili bir barobarga oshdi va 2013-2020 yildan boshlab passaydi. Import esa 2014 yilgacha keskin tarzda bir barobar o'sdi. Oxirgi 3 yilda keskin ravishda yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatib o'tmoqda. Shuningdek savdo ballansi 2011-2016 yillarda taqriban 2 mln 600 ming dollardan keskin passaydi. Har yilli bular 1-2 barobar passaygan yuqoridagi jadvalda ko'rsatib o'tilgan manfiy sonlarda. Keyingi 4 yil esa manfiy raqamlarni o'z ichiga oldi. Boshqa davlatlar bilan ham, aynan shunde holatlar kuzatilmoqda, shulardan biri tashqi savdoda eng past ko'rsatkich taqriban 6 mln bo'lsa eng yuqorisi esa 11 mln ekanligini ifodalab berilmoqda. Ichki savdoda 2011-2019 yillar oralig'ida bu taqriban 7 mln dollardan 16 mln dollar orasida ko'rsatmoqda. Oxirgi 5 yillikda yuqori ko'rsatkichlarning sabablaridan biri bo'lmish kichik va o'rta biznesning eksport salohiyatini rivojlantirishni moliyaviy va nomoliyaviy qo'llab-quvvatlovchi institutlar qatoriga davlat boshqaruvi organlarining ijro etuvchi funksiyalarini bajaradigan davlat hokimiyati organlari

(boshqaruvlari), davlat tashkilotlari (korxonalari), mintaqaviy rivojlanish markazlari bilan aloqalari tufayli shunday yuqori natijalarga erishildi.

Xulosada, shu aytish mumkinki eksport va import operatsiyalari bo'yicha kichik biznesda tadbirkorlik ko'rib chiqishni sarhisob qilar ekanmiz, ko'rib chiqilayotgan statistik tahlilda nafaqat yuqori natijalar, balki bir qator o'ziga xos xususiyatlarni ham talab qiladi: Mdh davlatlarni aks ettirishda ham, boshqa davlatlar bilan ham. Shunga qaramay, eksport-import operatsiyalarini hisobga olishning samarali tizimi ularning hajmini sezilarli darajada rag'batlantiradi. Tashqi savdo operatsiyalarining afzalliklari haqida gapirganda shuni ta'kidlaymizki, eksport operatsiyalari tadbirkorlik subektlarida tashqi mamlakatlar bilan aloqa qilishni va eksport salohiyatini oshirish mumkunligi inobatga olinadi.

Foydalanilgan adabyotlar ro'yxati.

1. Исманов, И. Н., & Хабижонов, С. К. У. (2019). Особенности организации бухгалтерского учета гудвилля. Наука, техника и образование, (5 (58)), 66-68.

2. Ismanov, I. N., Hozhaev, A. S., & Habizhonov, S. K. (2019). Voprosy sovershenstvovaniya buhgalterskogo uchjota nematerial'nyh aktivov, Zhurnal "Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya".

3. Nabiyevich, I. I. (2022). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHNING O „ZIGA XOS JIHATLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 199-205.

4. <https://lex.uz/uz/docs/-6217257> O'zbekiston Respublikasi Prizdentining Farmoni PF-228-sonli (30.09.2022 yildagi) farmomni qabul qilingan ayni bu farmon "Tadbirkorlik subyektlarni eksport salohiyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"

5. <https://stat.uz/uz/xlsx>